

**ABDULLA AVLONIYNING TA'LIM-TARBIYAGA
OID PEDAGOGIK QARASHLARI**

Tursunova Malika Baxtiyor qizi - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat

pedagogika universiteti o'qituvchisi

Samandarova Madina G'ayrat qizi - Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Mannopova Kumushbibi Otabek qizi - Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining pedagogika taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining pedagogika taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, ifodali o'qish, og'zaki va yozma nutq, muallim, maktab.

Annotation: In this article, the pedagogical views of Abdulla Avloni, the role and importance of the work "Turkish Gulistan or Ethics" in the development of the science of pedagogy are highlighted.

Keywords: Pedagogy, Personality Saadi, expressive reading, oral and written speech, teacher, school.

Аннотация: В данной статье освещаются педагогические взгляды Абдуллы Авлони, роль и значение труда «Турецкий Гулистан или Этика» в развитии педагогической науки.

Ключевые слова: Педагогика, выразительное чтение, устная и письменная речь, учитель, школа.

Har bir millatning o'zining ma'naviy qiyofasi va tarixi bor. Hozirgi davrda har tomonlama yuksalib borayotgan jamiyatimizda manaviyatni yuksaltirish oliy maqsad va vazifalarimizdan biridir. Ma'naviyatimizni bundanda yuksaltirishda millatimiz tarixini, ma'naviy qiyofasini o'zida mujassamlashtirgan tarixiy, badiiy, va ilmiy asarlarning ahamiyati va o'rni beqiyosdir. O'zbek adabiyotida bnday asarlar

juda ko'p. Ular kelajak avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga egadir. Bu jihatdan, taniqli o'zbek adibi Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan asarlardagi mukammal fikrlarning g'oyaviy to'liqligi, ta'lim –tarbiya tizimiga va tushunchalariga doir fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligi fikrimizni yaqqol misolidir.

Abdulla Avloniyning hayoti va ijodiyoti: ijodkor, adib, o'qituvchi, san'atshunos olim 1878-yilning 12-iyulida Toshkentdagi Mergancha mahallasida tug'ildi. Otalari Miravlon aka hunarmandchilik bilan shug'ullanar edilar. Abdulla Avloniy dastlabki boshlang'ich ta'limni O'qchidagi madrasada, so'ng Shayxontohurdagi Abdumalikboy madrasada tahsil oldi. Avloniy tarjimai holidan shunday yozgan edi: "1891-yildan boshlab faqat qish kunlarida o'qib boshqa fasllarda mardikor bo'lib ishladim". U bo'sh vaqtlarida Navoiy, Fuzuliy, Sa'diy Sheroziylarni asarlarini sevib o'qib o'zi ham she'r yozishga kirishgan edi. Professor B.Kosimovning izlanishlariga ko'ra u davrda yozgan ilk she'rlari bizgacha yetib kelmagan) [2].

1904-yildan boshlab uni ijodiy faoliyatida keskin uzgarishlar vujudga keldi: u Mirobod mahallasida yangi usul maktabini ochdi. Bu maktabda sinf - dars tartibi o'quvchilar jamoasi tovush foydalangan holda bolalarni 6 oyda savodlari chiqar edi. Bolalarni bilimni aniqlash maqsadida imtihon joriy etilgan edi. 1905-yildagi inqilobiy harakatlar natijasida Turkistonda "Taraqqiy", "Xurshid", "Tujjor" kabi ruzmonlar paydo bo'ldi. Avloniy ham tashabbus kursatib, 1907-yil 4-dekabrda "Shuxrat" ro'znomasining birinchi soni bosmadan chiqdi.

Avloniyning ma'rifatchilik faoliyati jarayonida ijtimoiy hayot hodisalarni ta'sirida maqola va she'rlari ro'znomalarda bosilib chiqdi. U she'rlarida "Hijron" taxallusi bilan maqolalarini esa "Mulla Abdulla", "Avloniy" yoki "Abdulla Avloniy" deb nashr etar edi. U 1913-yildan boshlab teatrchilik ishlari bilan shug'ullanadi. U birinchi "Turkiston" nomli teatr truppasini tuzdi. 1914-1915-yillarda teatr truppasi Turkistonni bir qator o'lkalarida o'z faoliyatlarini namoyish qildilar [2].

Abdulla Avloniy-shoir, dramaturg, publitsist. Shu bilan bir qatorda, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi. U faoliyatining

dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha o'qituvchilik qildi, maktablar uchun darsliklar yaratdi, pedagogika fanining amaliy va nazariy masalalari bilan shug'ullandi. Shuni aytish joizki, u musulmon sharqi pedagogikasining ulug' bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o'zbek pedagogikasining asoschisi, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi faniga tamal toshi qo'ygan mutafakkirdir. U faoliyati davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi.

Bizga Abdulla Avloniy boshlangich ta'limning mazmunini millat istiqboliga qarab belgilaydi. Unda insonni milliy zaruratga chorlaydigan xalq yaratgan so'z san'atidagi durdonalar o'z aksini topgan. Unda inson qalbiga ziyo nurlarini beradigan ajdodlarimiz meroslari asosiy o'rinni egallaydi. Shuningdek, unda buyuk siymolarning asarlari hamda o'z qalamiga mansub asarlaridan ham foydalaniladi.

Shunisi quvonarliki, biz o'rgangan boshlangich maktablar uchun yozilgan darsliklarda mazmun nozik bir nafosat pardasi bilan bezatilgandir.

Saidrasul Aziziyning "Ustodi avval" darsligidagi (alifbedan keyingi davrda) foydalaniladi. "Yolgonchi" hikoyasidagi asosli g'oya ana shunday qiziqarli qilib berilgan.

Bizga ma'lumki, adabiy o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni ifodali o'qishga o'rgatish hisoblanadi. Ko'rgazmali vosita vazifasini bajaruvchi ifodali o'qish natijasida asar voqealari, mazmuni, g'oyasi o'quvchilar ko'z o'ngida gavdalanadi. Abdulla Avloniy savod chiqarishga qanchalik katta e'tibor bergan bo'lsa, asarni tushunib o'qish, ifodali o'qish, badiiy asarni his qilishga ko'p diqqat qaratdi. U ifodali o'qishning bir necha turini ishlab chiqqan[1].

Pedagogika fanlari doktori U.Dolimovning ma'lumot berishicha, Abdulla Avloniy dirijyorlikdan xabardor bo'lgan. O'quvchilarning xor bo'lib o'qishlarini muallim Abdulla Avloniy dirijyordek boshqargan. Ozod va xur fikrlari bilan maydonga chiqqan pedagog o'z darslarini ifodali o'qishning boshlang'ich shakillari bilan cheklanmasdan uning zamonaviy shakillarini ham yaratdi. Uning badiiy asarlarini o'qitishdagi bunday faoliyati Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi.

Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq“ jadidlar rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov va bir qancha pedagoglar taklifi bilan yaratgan. Bu kitob zamonaviy pedagoglar yetishtirish, yangi darsliklar yaratish va majmualar yaratish uchun asosiy qo‘llanma vazifasini o‘tadi.

Abdulla Avloniy bu asari haqida shunday deydi: “Men bu asari nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta‘lim bermak ila barobar ulug‘ adabiyot muhiblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarına taqdim qildim.

Har kun o‘luram shomg‘acha men g‘amga giriftor,

Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.

Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,

Men xastayamu millatim o‘lmish nega bemor.

Abdulla Avloniy bu asarida axloqiy kategoriyalar haqida fikr yuritar ekan, birinchi o‘rinda o‘quvchilarni ko‘zda tutadi. Ammo ularni bolalar tarbiyasiga singdirish vazifasini muallimlar zimmasiga yuklaydi.

Demak, asar o‘quvchilardan ko‘proq muallimlar uchun yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, Abdulla Avloniyning muallimlarga qarata aytgan quyidagi so‘zlari “Turkiy guliston yoxud axloq” maqsadini to‘la ifodalaydi [3]: “Fikr tarbiyasi eng kerakli ko‘p zamonlardan beri taqdir qilinib kelingan, muallimlarning diqqatiga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir narsadur. Fikr insonning sharofatlik, g‘ayratlik bo‘lishiga sabab bo‘ladur. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so‘ng daraja muhtojdurkim, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bo‘liqdur.

Ta‘lim ila tarbiya orasida biroz farq bor bo‘lsa ham, ikkisi biridan ayrimaydurg‘on, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidur. “Bu asar Shayh Muslihiddin Sheroziy asariga o‘xshatma tarzida yaratilgan. Unda tarbiya va axloq masalalari birinchi marotaba XX asrning talab va ehtiyojlari nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

Mutafakkir xulqlarni yaxshi va yomonga ajratarkan, Qur'on oyatlari va hadislarini, shuningdek, Sa'diy Sheroziy, Gippokrat, Platon, Aristotel fikrlari bilan dalillagan holda zamonaviylikni asosiy me'zon qilib oladi.

Har tomonlama yetuk insonni tarbiyalash, yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka chorlash bevosita tarbiya bilan bog'liqdir.

Abdulla Avloniya tarbiyaga shunday ta'rif beradi: "Tarbiya-pedagogika, ya'ni bola pedagogikasi demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o'rgatmoq tabiblardek kabi, tabib xastaning badanidagi kasalig'a davo qilg'oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga "yaxshi xulq" degan davoni ichidan, "poklik" degan davoni ustidan berib katta qilmog'i lozimdur"[4].

Bu yerda Abdulla Avloniy pedagogni tabibga, poklik va yaxshi xulqni davoga o'xshatyapti. Mutafakkir tarbiyani uch guruhga ajratadi: badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi va axloq tarbiyasi. Inson uchun, avvalo, bulardan birinchisi muhimdir. Chunki tana sog' bo'lsa, fikr sog'lom va tiniq, xulq esa chiroyli bo'ladi.

Adib "Turkiy guliston yoxud axloq" asarini "Yaxshi xulqlar" (31 fazilat) va "Yomon xulqlar" (20 illat) kabi qismlarga boladi.

"Yuksak xalqlar" bobida diyonat, islomiyat, nazofat, qanoat, intizom, sabr, shijoat, vatanni sevmok, haqqoniyat, vijdon, sadoqat, iffat singari yuksak fazilatlar to'g'risida mulohaza yuritadi.

Abdulla Avloniy fikricha, axloq-xulqlar majmuyidir. Xulq esa kishida o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ularning shakillanishi uchun ma'lum sharoit va tarbiya kerak. Kishilar tug'ilishidan yomon bo'lib tug'ilmaydilar, ularni muayyan sharoit yomon qiladi. Har bir millatning rivojlanishi, qudratli bo'lishi avlodlarga tarbiyasiga bog'liqdir. Uning Vatan haqidagi qarashlari e'tiborga molikdir. Vatan dardi bilan yashamoq, uning baxtidan quvonmoq, u bilan faxrlanmoq kerak. Uni qadrlash, e'zozlash, shodlik va quvonchiga sherik bo'lish, g'amlarini baham ko'rish-farzandning muqaddas burchidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'sak, Abdulla Avloniy atoqli pedagog, o'qituvchi sifati butun umrini ma'rifatga bag'ishladi. U ning pedagogik qarashlari Vatanga

bo‘lgan muhabbat, odob-axloq, tarbiya, ma‘rifat, inson kamoli jamiyat rivoji uchun xizmat qilishi yaqqol sezilib turadi.

Ayniqsa, uning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari juda katta ahamiyatga molikdir.

Ta‘lim- tarbiyaga bag‘ishlangan noyob va mukammal bu kitob har tomonlama yetuk, sog‘lom fikrli kelajak avlod va zamonaviy pedagoglarni tarbiyalashga xizmat qildi. Bu asarda mutafakkur vatanparvarlik, ona tiliga muhabbat, dostlik, vijdoniylik, bilimlilik, aql, jaholat, g‘azab kabi xislat va illatlar haqida fikr yuritadi va xulosalar chiqaradi.

Abdulla Avloniy ushbu asarida zamonaviy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini yaratdi va asar zamonaviy pedagoglar tayyorlashga, darslik, qo‘llanmalar yaratilishiga asos bo‘ldi. Uning pedagogika, tarbiya haqidagi fikrlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Biz esa pedagog bo‘lib yetishishimiz uchun ham bizga bilim beruvchi buyuk hurmatga sazovor ustoz va murabbiylardek samimiy bo‘lish biz uchun sharaf.

Adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. - T.: “O‘qituvchi”, 1992.
2. Абдуллаев К.Ф. Мыслители востока о педагогической профессии //Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: ракурсы интерпретации и педагогические условия развития. 2020. – С. 117-120.
3. Begali Qosimov, Shuhrat Rizaev. Abdulla Avloniy (1878-1934) - <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-shuhratrizaevabdulla-avloniy-1878-1934/>
4. Karamatova D.S., Safarbayeva R.N. Abdulla Avloniyning pedagogik fikr taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi / «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot» nomli ilmiy-masofaviy onlayn konferensiya. 2022. 1(25), 246–250. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7309942>
5. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). Formation of creative abilities of primary school students. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

6. Pardaeva K. Uzluksiz ma'naviy tarbiya jarayonida Abdulla Avloniy asarlaridan foydalanish samaradorligi. «Abdulla Avloniyning ilmiy-pedagogik qarashlari» mavzusida xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari (10 iyul 2020 yil) – T.: TDPU, 2020
7. Pirimovna, X. D., & Asadovna, I. Z. (2022). Theoretical and practical foundations of the competence approach to the primary education system. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2415-2422.
8. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: “Nodirabegim”. 2021. – 598 bet.
9. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // *Scientific progress*. VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
10. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rnini // *Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»*. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754. https://www.mpcareer.ru/files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf
<https://www.mpcareer.ru/files/ugd/Mapт%202022.%20Tom%204.pdf>
11. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // *PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. - Australia, Melbourne. 2022. – B. 114-123. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yMSYe6TfxoMJ:https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/download/294/515&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=uzhttps://zenodo.org/record/6762227#.Y1G7dXZByUk> <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>

- 12.Salaeva M.S. Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishga innovation yondashishning psixologik-pedagogik imkoniyatlari // *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 83–91. ISSN 2181-3558. VOLUME 1, ISSUE 3. AUGUST 2022. DOI raqami: 10.5281/zenodo.6675309. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/141>
- 13.Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G., Radjabova D.A. Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // *Specialusis ugdymas / Special education*. 2022 1(43). Pp.10571-10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
- 14.Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрят сифатида намоён бўлиши // *Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture* Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
- 15.Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
- 16.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // *Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture* Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022. ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk> <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
- 17.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *Scientific progress*. VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390.

<http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

- 18.Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
- 19.Tursunova, M. B., & Anvarovna, J. S. (2022). Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta ‘lim muassasalarining o ‘zaro hamkorligi. science and innovation, 1(b2), 269-272.
- 20.Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning o ‘rni. science and innovation, 1(b2), 149-151.
- 21.Tursunova, M. (2021). Opportunities and Pedagogical Conditions for the Organization of Integrated Lessons in the Field of Mathematics and Science Education. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 474-478.